

- Evandro Carlos do Nascimento (ECN) (evandro.nascimento@viamao.ifrs.edu.br)
- Danilo Mattes Navarro Filho (DMNF) (danilo.navarro@viamao.ifrs.edu.br);
- Priscila Wachs (PW) (priscila.wachs@canoas.ifrs.edu.br)
- Tatiane Pellin Cislighi (TPC) (tatiane.cislighi@bento.ifrs.edu.br)
- Nilo Barcelos Alves (NBA) (nilo.barcelos@viamao.ifrs.edu.br)

Caracterização da empresa

Introdução

A M. M. M. surgiu da experiência de 8 anos de seu proprietário neste segmento, e foi constituída em 25/06/2019, na modalidade MEI, e é formada pelo proprietário e mais um funcionário contratado na forma da CLT. A oficina opera em espaço próprio, e está localizada na Rua Artur Ziegler, 251 - Licorsul, Bento Gonçalves - RS, 95705-846.

A empresa presta serviços de manutenção em motos, de revisões, básicas e completas, à retífica de motores, esta última a que tem maior diferenciação de qualidade entre os seus concorrentes.

Possui um sistema informatizado de ordem de serviço e estoque, e outro sistema de administração financeira.

Dentre as suas dívidas de longo prazo consta o financiamento de equipamentos e instalação da oficina, e o de um veículo utilitário.

O Empreendedor ficou sabendo dos serviços de assessoria empresarial do IFRS Contribui, por sua esposa S. T. S., aluna do Curso Superior de Tecnologia em Logística do IFRS, Campus Bento Gonçalves.

Dificuldades Percebidas:

Dificuldades de fluxo de caixa e gestão administrativa.

Capacidade limitada a manutenção de 15 motos por semana.

Definição de estoques.

Baixa retirada de pró-labore mês.

Informações Necessárias:

Proprietário vai levantar os preços e serviços praticados pela concorrência, como também passará os dados financeiros e de estoque para análise da assessoria do IFRS Contribui.

Informações extras:

- Captação de clientes: boca a boca; facebook; instagram; propaganda em rádios;
- Perfil dos clientes: tanto motoboys quanto motos para passeio;
- Valor dos serviços: desde R\$ 80,00 até R\$ 1.000,00;
- Investimentos recentes realizados no empreendimento: telhado e rampa;
- Concorrentes: está situado em uma região com muitos concorrentes; comentou que já efetuou diversos serviços para clientes não satisfeitos de seus concorrentes;
- Despesas (entre R\$ 9.000,00 - R\$ 12.000,00): maior parte com os fornecedores de peças; seguido por materiais de limpeza/panos; colaborador (salário base do sindicato - R\$ 1.345,00).
- Informou que mantém estoque alto de óleo, e possivelmente outros itens, o que representa dinheiro parado, prejudicando seu fluxo de caixa.

Sugestões de ação:

- Redução do estoque (ênfase no óleo - adquire a R\$ 15,00 - Comercializa a R\$ 25,00-28,00; Frete por compra: R\$ 25,00-R\$30,00) e planejamento das compras
- Organização Financeira e Administrativa
- Redução dos gastos com financiamento
- Aumentar o foco na manutenção de alto valor agregado, deixando outros serviços e parte administrativa e logística para um auxiliar.
- Treinar constantemente o auxiliar nas rotinas de oficina.
- Manter divulgação na Rádio
- Mapear a concorrência quanto a valores cobrados e especialidades, ou seja, descobrir que tipo de serviço os concorrentes mais fazem, quais serviços fazem com qualidade, e quanto cobram em média. Com base nisso, analisar sua própria política de serviços e preços.
- Gestão do Estoque
 - não chegamos a conversar sobre a armazenagem dos óleos, por exemplo, mas encontramos algumas dicas de armazenagem que podem ser interessantes. As dicas consideram características como: temperatura, iluminação, contaminação, prazo de validade e encontram-se no site: <https://www.olipes.com/eu/pt/module/csblog/post/69-3-armazenamento-e-prazo-de-validade-lubrificante.html>
 - outra dica interessante é a organização do estoque considerando o FIFO (*First In, First Out* ou “primeiro que entra, primeiro que sai”). Organizar o estoque considerando o FIFO significa manter a sequência na movimentação (entrada e retirada) dos materiais. Desta forma, os materiais mais antigos são os primeiros a serem utilizados/consumidos. Práticas de gestão visual auxiliam na adoção do FIFO. A imagem a seguir busca ilustrar o que foi dito:

Imagem FIFO, extraída de: <https://www.mudamasters.com/en/lean-production-lean-toolbox/first-first-out-fifo>

- ainda em relação a gestão de estoque, outra dica interessante é a adoção do “5S”. Os cinco “S”, são cinco termos em japonês que iniciam com a letra S (seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke) e estão relacionados a organização do ambiente de trabalho, com uso de gestão visual, padronização, facilitando o desempenho eficiente. O link a seguir apresenta dicas de como organizar o estoque, utilizando a proposta do 5S: <https://www.safol.com.br/blog/post/como-organizar-seu-estoque-com-tecnica-dos-5s>
- outra possibilidade é a adoção de cartões kanban para o estoque: dispositivos visuais que sinalizam a necessidade de reposição do estoque. Para tanto, seria necessário definir estoque limite, estoque de segurança, ponto de acionamento do fornecedor. Caso seja de interesse do proprietário, é necessário o envio de informações complementares.
- Reclassificação das contas, tem muita coisa nas contas lançadas de maneira errada. Os lançamentos errados tornam inviável a análise de custo / margem de contribuição;
- Não identifiquei os lançamentos de custos financeiros referentes às vendas com cartões
- Havendo interesse, podemos alocar um grupo de bolsistas para analisar os lançamentos e classificá-los corretamente. Além disso, podemos gravar um tutorial explicando o que seria cada item.
- Sobre os custos financeiros (das máquinas) precisaríamos ter acesso aos lançamentos do banco (seja extrato ou aplicativo).